

ПСИХОЛОГИЯ ФАНИДА САЛОМАТЛИК ТУШУНЧАСИНИ ИЛМИЙ ТАЛҚИН ҚИЛИНИШИ

Қиёмхўжаева Мадина Рустамбек қизи

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети Психология
мутахассислиги магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7911977>

Маълумки, инсон саломатлиги - бу жамиятнинг тарихий ривожланишида ҳозирги ҳолатининг ўзига хос хусусиятларини энг аниқ белгилайдиган доимий қадрият. Аммо, афсуски, соғлиқни сақлаш ва соғлом турмуш тарзини ташкил этиш ҳар доим ҳам алоҳида шахслар ва умуман давлат учун устувор қадриятлар эмас. Аҳолининг жисмоний, ақлий, маънавий ва ахлоқий саломатлигининг ёмонлашиши йил сайин ривожланиб бормоқда ва айниқса ташвишлантирадиган нарса ёш авлодда ўзини намоён қилмоқда. Биз соғлом турмуш тарзини инсонни идрок этишдаги дунёнинг субъектив яхлит тасвири ("тасвир") сифатида тушунамиз. Унга кўра, конструктив, коммуникатив хулқ-атвор, ҳаётнинг табиатини белгилайдиган дунё, атрофдаги одамлар ва ўзи билан муносабатларнинг тасвиридир. Шунингдек, шахс ижтимоий муносабатларнинг субъекти сифатида шаклланиши асосида юзага келади [3].

Бугунги кунда саломатлик феномени замонавий билимларнинг кўплаб соҳаларида тадқиқот объекти ҳисобланади. Хориж психологиясида шахсий саломатлик тушунчасига, айниқса унинг гуманистик йўналишига алоҳида аҳамият берилади. Жумладан, К.Рожерс асарларида соғлом одам ҳаракатчан, очиқ ва доимий равишда ҳимоя реакцияларини қўллайдиган, ташқи таъсирлардан мустақил ва ўзига таянувчи сифатида қаралади. Оптимал тарзда амалга оширилган бундай одам доимо ҳаётнинг ҳар бир янги дақиқасида яшайди. Бу инсон ҳаракатчан ва ўзгарувчан шароитларга яхши мослашади, бошқаларга нисбатан бағрикенг, ҳиссий ва рефлексивлик қобилияти кучли эканлиги билан тавсифланади [5].

Эмпирик доирада соғлиқни сақлаш борасидаги тадқиқотининг яна бир йўналиши ўз-ўзини намоён қилишни унинг энг муҳим шарти ва хусусияти сифатида ўрганиш билан боғлиқ. Ўз-ўзини намоён қилишнинг турли хил ўзгарувчилар билан алоқаси ўрганилади. Жумладан: ҳаётдан қониқиш, ташвиш, академик муваффақият, ота-оналик услуги, соғлом турмуш тарзи хусусиятлари ва бошқалар. Хусусан, И.Пуфаль-Струзик ўзини ўзи намоён қилиш ва ўзини ўзи қадрлаш ўртасидаги ижобий муносабатни, шунингдек, ўрта мактаб ўқувчилари ўртасида юқори даражадаги ўқув ютуқларини очиб берди. Тадқиқот натижалари Г.Ж.Астон ва П.Малатум ўз-ўзини

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

намоён қилиш жисмоний машқлар, соғлом овқатланиш, очиқ ҳавода фаолият билан ижобий боғлиқлигини ва чекиш, гиёҳванд моддаларни истеъмол қилиш билан салбий боғлиқлигини кўрсатади.

Рус олимлари томонидан саломатлик психологиясининг предметини алоҳида тушуниш билан ажралиб туради. Бунда инсоннинг турмуш тарзини белгиловчи саломатликка муносабат, саломатлик қадрияти каби эмоционал ва мотивацион омилларга эътибор қаратилади. Энг муҳим вазифа - саломатликни психологик ва маънавий-ахлоқий таркибий қисмларни ўз ичига олган яхлит, интеграл ҳолат сифатида ўрганишдир [1; 4]. О.С. Васильева саломатликнинг бир қатор таркибий қисмлари, хусусан, жисмоний, ақлий, ижтимоий ва маънавий саломатлик кабилар мавжудлигига эътибор қаратиб, уларнинг ҳар бирига устун таъсир кўрсатадиган омилларни кўриб чиқади [2]. С.Д. Дерябо, В.И.Панов, В.А.Ясвинлар томонидан ушбу муаммони экопсихологиянинг вазифалари доирасида таҳлил қилиб, саломатликка бўлган муносабатни муносабатларни инсон томонидан ўз эҳтиёжларининг дунё объектлари ва ҳодисалари билан боғлиқлигини субъектив рангли акс эттириш сифатида тушуниш ҳамда хулқ-атворни белгиловчи омил контекстида кўриб чиқишни таклиф қилади. [1].

Г.С.Никифоров саломатликни англашнинг баъзи хусусиятларини ҳаётий эҳтиёж, ҳаёт маъносининг таркибий қисми сифатида тавсифлади. Бу қадриятнинг ҳаёт маъносини англаш билан боғлиқлигини кўриб чиқди. Унга кўра, қайси омиллар кўпинча ҳиссий ноқулайлик ва эмоционал безовталиқни келтириб чиқаришини аниқлашга ҳаракат қилди. Шунингдек, саломатликдан норозилик ҳиссий ноқулайлик пайдо бўлишига қандай таъсир қилиши ҳам текширишга муваффақ бўлди. Ушбу тушунча доирасида бир қатор эмпирик тадқиқотлар ва саломатлик ва бошқа эҳтиёжларга бўлган эҳтиёжнинг қиёсий таҳлили ўтказилди [4].

Шахсий саломатликнинг жисмоний ва руҳий хусусиятлари ўртасидаги боғлиқлик муаммоси бўйича илмий тадқиқотларнинг хилма-хиллиги уларнинг соғлиғига адекват муносабатни шакллантириш учун мақсадли чора-тадбирларни яратиш мақсадида ёшларнинг соғлом турмуш тарзи ҳақидаги ғояларининг тузилиши ва мазмунини ўрганишнинг янада самарали усуллари ва воситаларини топиш зарурлигини асослайди. Соғлом турмуш тарзининг шаклланган қадриятлари ва кўникмалари, шунингдек, соғлиқни сақлаш ва саломатлик бўйича ҳаракатларга

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

тайёрлик ўртасидаги муносабатларни ўрганиш тадқиқотнинг муҳим йўналишларидан бири бўлиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ананьев, В.А. Основы психологии здоровья. Книга 1. Концептуальные основы психологии здоровья / В.А. Ананьев. – СПб.: Речь, 2006. – 384 с.
2. Васильева, О.С. Психология здоровья человека / О. С. Васильева , Ф. Р. Филатов. – М.: Академия, 2001 – 352 с.
3. Дерябо, С.Д. Здоровье как предмет эко психологической диагностики / С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин, В.И. Панов // Прикладная психология. – 2000. - №4. – С. 52 – 66.
4. Никифоров, Г.С. Психология здоровья. Учеб. пос. / Г. С. Никифоров. – СПб.: Речь, 2006. – 607 с.
5. Роджерс, К. Взгляд на психотерапию. Становление человека / К. Роджерс. – М.: Прогресс, 1994. – 478 с.

